

УДК 616.24-002.5

DOI 10.5281/zenodo.15090315

Научная статья

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОДРОСТКА НА ФОНЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

CLINICAL CASE OF TUBERCULOSIS PROGRESSION IN AN ADOLESCENT DURING CONSERVATIVE TREATMENT

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевская государственная медицинская академия.

БУЗАНАКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

заведующий отделением, врач-фтизиатр,

Республиканская клиническая туберкулезная больница.

БРЫЗГАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

врач-фтизиатр,

Республиканская клиническая туберкулезная больница.

СВИДЕРСКИЙ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,

Ижевская государственная медицинская академия.

СВИДЕРСКАЯ АЛСУ АЛЬФРЕДОВНА,

Ижевская государственная медицинская академия.

SYSOEV PAVEL GENNADIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

BUZANAKOVA TATYANA VLADIMIROVNA,

Head of Department, Phthisiologist,

Republican Clinical Tuberculosis Hospital.

BRYZGALOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Phthisiologist,

Republican Clinical Tuberculosis Hospital.

SVIDERSKY ILYA VIKTOROVICH,

Izhevsk State Medical Academy.

SVIDERSKAYA ALSU ALFREDOVNA,

Izhevsk State Medical Academy.

В статье представлен анализ клинического случая туберкулемы верхней доли правого легкого у 17-летнего пациента сотягощенным эпидемиологическим анамнезом. Рассмотрены хирургические методы лечения туберкулеза у детей и подростков и особенности их применения. Сделан вывод о значении комплексного подхода к лечению туберкулеза с применением хирургических методов при недостаточной эффективности консервативной терапии. необходимость индивидуализации лечения туберкулеза у подростков. Выявлено, что волнообразное течение требует усиленного мониторинга и готовности к применению хирургических методов. Дальнейшие исследования должны быть

направлены на оптимизацию алгоритмов ведения таких пациентов, включая оценку новых противотуберкулезных схем и малоинвазивных хирургических техник.

The article presents an analysis of a clinical case of tuberculosis of the upper lobe of the right lung in a 17-year-old patient with a burdened epidemiological history. Surgical methods of tuberculosis treatment in children and adolescents and the specifics of their use are considered. The conclusion is made about the importance of an integrated approach to the treatment of tuberculosis using surgical methods with insufficient effectiveness of conservative therapy. The need for individualization of tuberculosis treatment in adolescents. It was revealed that the wave-like flow requires enhanced monitoring and readiness for the use of surgical methods. Further research should be aimed at optimizing the management algorithms of such patients, including the evaluation of new anti-tuberculosis regimens and minimally invasive surgical techniques.

Ключевые слова: туберкулез, туберкулема, химиотерапия туберкулеза, хирургическое лечение туберкулеза, подростки, волнообразное течение, комплексный подход.

Key words: tuberculosis, tuberculoma, tuberculosis chemotherapy, surgical treatment of tuberculosis, adolescents, wavelike course, integrated approach.

Введение.

Туберкулез остается одной из наиболее распространенных инфекционных болезней, представляющих серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительный прогресс в области диагностики и лечения туберкулеза, ежегодно регистрируется около 10 миллионов новых случаев заболевания и порядка 1,3 миллиона летальных исходов [1-3]. Особую эпидемиологическую и клиническую значимость представляет туберкулез среди детей и подростков, что обусловлено особенностями иммунной системы растущего организма и высоким риском прогрессирования инфекции [4].

Туберкулема легкого является особой клинико-морфологической формой вторичного туберкулеза и представляет собой инкапсулированный казеозный фокус диаметром более 1 см. По данным отечественных исследователей, туберкулемы составляют от 8 % до 10 % всех случаев впервые выявленного туберкулеза легких [5]. В детском и подростковом возрасте частота формирования туберкулем несколько ниже и составляет около 3-5 % от общего числа заболевших туберкулезом [6].

Материалы и методы.

Настоящее исследование включало два основных методологических компонента: аналитический обзор научной литературы и клиническое наблюдение.

Для формирования теоретической базы исследования был проведен систематический поиск и анализ релевантных публикаций в ведущих международных и отечественных электронных библиографических базах данных, включая PubMed, Google Scholar, eLIBRARY.RU и Scopus. Поисковые запросы формировались с использованием ключевых терминов: «туберкулез у подростков», «туберкулема легких», «химиотерапия туберкулеза», «хирургическое лечение туберкулеза» и их англоязычных эквивалентов. В анализ включались публикации представляющие актуальные данные по эпидемиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, современным методам диагностики и терапевтическим подходам к лечению туберкулеза у пациентов педиатрического профиля.

Клиническая составляющая исследования представлена детальным описанием и анализом случая туберкулемы верхней доли правого легкого у пациента подросткового возраста, проходившего стационарное лечение в детском отделении ГКУЗ «Республиканская клиническая туберкулезная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (г. Ижевск).

Обзор научной литературы.

Туберкулемы как форма туберкулезного процесса представляют особый интерес в контексте детской и подростковой фтизиатрии. Согласно исследованиям Панова Г.В. и соавт. (2023), туберкулемы составляют около 4-6 % всех случаев туберкулеза легких у детей и подростков и характеризуются специфическими особенностями патогенеза и клинического течения [7]. Формирование туберкулемы происходит вследствие отграничения казеозно-некротического очага с образованием капсулы из соединительной ткани, что представляет собой защитную реакцию организма, направленную на локализацию инфекционного процесса [8].

Волнообразное течение туберкулезного процесса, продемонстрированное в представленном клиническом случае, согласуется с данными литературы. Исследования Смердина С.В. и соавт. (2022) показывают, что у 15-20 % пациентов детского и подросткового возраста отмечается периодическая активизация туберкулезного процесса на фоне проводимой химиотерапии [9]. Это может быть связано с рядом факторов, включая лекарственную устойчивость микобактерий, неадекватный иммунный ответ организма, сопутствующие заболевания и социальные факторы риска [10].

Особое внимание в современной фтизиатрии уделяется проблеме отсутствия бактериовыделения при активном туберкулезном процессе, что часто наблюдается в детском и подростковом возрасте и затрудняет диагностику и контроль эффективности лечения. По данным Аксеновой В.А. и соавт. (2022), бактериовыделение выявляется только у 30-40 % детей и подростков с активным туберкулезом легких [11]. При этом, использование современных молекулярно-генетических методов исследования операционного материала позволяет выявить наличие жизнеспособных микобактерий в очагах поражения даже при отсутствии их определения в мокроте [12].

Хирургические методы лечения туберкулеза у детей и подростков используются значительно реже, чем у взрослых, однако имеют важное значение при недостаточной эффективности консервативной терапии. Согласно исследованиям Сеницына М.В. и соавт. (2024), хирургическое лечение показано примерно в 10-15 % случаев туберкулеза легких у подростков и имеет хорошие отдаленные результаты [13]. Авторы отмечают, что своевременная резекция участка легкого с туберкулемой позволяет не только удалить основной очаг инфекции, но и предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания и развитие осложнений. Однако подчеркивается необходимость индивидуализированного подхода к каждому пациенту с учетом особенностей течения заболевания, наличия сопутствующей патологии и социальных факторов риска.

Клинический случай.

В представленном клиническом случае демонстрируется течение туберкулемы верхней доли правого легкого у подростка, особенности диагностики, динамика процесса на фоне консервативной терапии и результаты хирургического лечения.

Пациент К., 17 лет, был планово госпитализирован в детское стационарное отделение туберкулезной больницы для продолжения лечения с диагнозом туберкулема первого сегмента правого легкого.

Из анамнеза известно, что пациент из социально неблагополучной семьи. Два года назад мать была лишена родительских прав, после чего несовершеннолетний был переведен в детский дом. Там при плановом проведении пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным была выявлена гиперергическая реакция – папула 40 мм. Последующее углубленное исследование в туберкулезной больнице верифицировало наличие инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого без бактериовыделения. Клинико-лабораторные показатели на момент обследования находились в пределах референсных значений. Посевы на жидких и плотных питательных средах не выявили роста микобактерий туберкулеза. В мок-

роте методом люминесцентной микроскопии кислотоустойчивые микобактерии обнаружены не были.

Из анамнеза жизни пациента известно о контакте с дедом, страдавшим туберкулезом. Последний, будучи освобожденным из мест лишения свободы, не получал антиретровирусной терапии и скончался от терминальной стадии ВИЧ-инфекции пять лет назад.

Данные инструментальных исследований КТ ОГК: Деструктивных изменений в костных структурах не визуализируется. В первом сегменте правого легкого определяются фокусы инфильтрации, диаметром до 16 мм, неоднородной структуры, частично с включениями кальция. В перифокальной легочной паренхиме определяются очаговые тени сливного характера. В четвертом и восьмом сегментах субплеврально визуализируются единичные очаги неправильной треугольной формы, диаметром до 3,5 мм, без признаков кальцинации. В указанных сегментах визуализируются также единичные плотные очаги с включениями кальция, диаметром до 4 мм. Плевральный выпот не определяется. Увеличенных и патологически измененных лимфатических узлов средостения и корней легких не выявлено.

Пациенту была назначена химиотерапия по 4 стандартному режиму. В интенсивной фазе было получено 180 доз, в фазе продолжения – 350 доз.

В течение года на фоне лечения отмечалась преимущественно положительная рентгенологическая картина. По данным серии КТ-исследований наблюдалось постепенное уменьшение размеров инфильтративных изменений: от 16 мм при первичном обследовании, затем до 13 мм, через 4 месяца до 12 мм и до 11 мм к концу года. Отмечено частичное рассасывание перифокальной инфильтрации и очаговых изменений. В некоторых фокусах визуализировались просветы дренируемых бронхов, что свидетельствовало о положительных репаративных процессах. В прошлом году был зафиксирован эпизод формирования полости распада в одном из образований, однако через полгода деструктивные изменения регрессировали, полость распада не определялась, что свидетельствовало о стабилизации туберкулезного процесса. Но в последние 4 месяца отмечалась выраженная отрицательная динамика: увеличение размеров фокусов инфильтрации до 18 мм, появление участка разрежения с визуализацией просветов бронхов и включений кальция. КТ-картина соответствовала инфильтративно-очаговым изменениям в первом сегменте правого легкого в фазе прогрессирования. При контрольном исследовании отмечались признаки частичной стабилизации процесса: в верхних отделах первого сегмента правого легкого определялись разновеликие казеозные очаги наибольшего размера 12 мм и 11 мм с мелкой хаотичной кальцинацией в их структуре и мелкие кальцинированные очаги. Наблюдалось рассасывание инфильтрата в дорсальных отделах первого сегмента с закрытием деструкции и формированием очагов, частичное рассасывание очагов с нарастанием кальцинации. Данная картина соответствовала туберкулезу первого сегмента правого легкого с очагами отсева в пределах сегмента в фазе кальцинации, рассасывания и уплотнения.

В связи с недостаточной эффективностью консервативной терапии пациент был направлен на хирургический этап лечения. Была выполнена резекция первого сегмента правого легкого. Послеоперационный период протекал без осложнений.

Гистологическое заключение: солитарная туберкулема первого сегмента правого легкого в фазе слабовыраженного прогрессирования с очагами отсева.

Микробиологическое заключение: КУМ 2+ (умеренное количество кислотоустойчивых микобактерий), ДНК МБТ обнаружена, определяется высокая бактериальная нагрузка. Лекарственная чувствительность возбудителя сохранена, вторичная микрофлора не выявлена.

В настоящее время пациент продолжает получать химиотерапию в условиях специализированного санатория.

Выводы.

Представленный клинический случай туберкулемы верхней доли правого легкого у 17-

летнего пациента представляет значительный интерес с точки зрения особенностей течения туберкулезного процесса и подходов к его лечению. Прежде всего, следует отметить, что данный случай иллюстрирует важность профилактических осмотров для раннего выявления туберкулеза у пациентов из групп риска. Первичное выявление заболевания произошло при плановом проведении пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, что позволило своевременно диагностировать инфильтративный туберкулез и начать лечение.

Особенностью представленного клинического случая является волнообразное течение туберкулезного процесса, наблюдаемое у пациента, с периодами улучшения и эпизодами прогрессирования, на фоне проводимой химиотерапии.

Решение о хирургическом лечении в данном случае было принято в соответствии с современными рекомендациями по ведению пациентов с туберкулемами легких при недостаточной эффективности консервативной терапии [14]. Результаты гистологического и микробиологического исследования операционного материала подтвердили наличие активного туберкулезного процесса, что обосновывает необходимость продолжения химиотерапии в послеоперационном периоде.

Данный случай иллюстрирует необходимость индивидуализации лечения туберкулеза у подростков. Литературные данные подтверждают, что волнообразное течение требует усиленного мониторинга и готовности к применению хирургических методов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию алгоритмов ведения таких пациентов, включая оценку новых противотуберкулезных схем и малоинвазивных хирургических техник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диагностика туберкулеза у больного с сахарным диабетом при отсутствии бактериовыделения (клинический случай) / О.Е. Русских [и др.] // Вестник современной клинической медицины. 2020. Т. 13. № 1. С. 77-79.
2. Анализ программы устойчивого развития ООН по туберкулёзу до 2030 года / П.Г. Сысоев [и др.] // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 49-10. С. 29-32.
3. World Health Organization. Global tuberculosis report 2023. Geneva: WHO, 2023. URL: <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2023>.
4. Туберкулез у детей и подростков в России (проблемы и пути решения в 21 веке) / В.А. Аксенова [и др.] // Вопросы современной педиатрии. 2011. Т. 10, № 3. С. 7-11.
5. Перельман М.И., Корякин В.А., Богдельникова И.В. Фтизиатрия. 4-е издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 448 с.
6. Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., Стерликов С.А., Синицин М.В. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, в странах мира и в Российской Федерации / И.А. Васильева [и др.] // Туберкулез и болезни легких. 2017. Т. 95. № 9. С. 8-18.
7. Панов Г.В., Морозова Т.И., Салина Т.Ю. Клинико-эпидемиологические особенности туберкулем легких у детей и подростков // Туберкулез и болезни легких. 2023. Т. 101. № 3. С. 22-28.
8. Лаушкина Ж.А., Краснов В.А. Патогенетические механизмы формирования туберкулем легких // Сибирский медицинский журнал. 2022. Т. 37. № 2. С. 19-25.
9. Смердин С.В., Мурзабаева С.Ш., Ягафарова Р.К. Особенности течения туберкулеза легких у детей и подростков // Пульмонология. 2022. Т. 32. № 3. С. 329-336.
10. Павлова М.В., Сапожникова Н.В., Арчакова Л.И. Факторы риска неблагоприятного течения туберкулеза у детей и подростков // Медицинский совет. 2023. № 5. С. 144-152.
11. Аксенова В.А., Клевно Н.И., Кавтарашвили С.М. Современные аспекты диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков // Вопросы современной педиатрии. 2022. Т. 21. № 4. С. 285-291.

12. Старшинова А.А., Зинченко Ю.С., Истомина Е.В. Молекулярно-генетические методы в диагностике туберкулеза у детей // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2023. Т. 102. № 6. С. 95-101.

13. Сеницын М.В., Решетников М.Н., Барский Б.Г. Хирургическое лечение туберкулеза легких у подростков // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2024. № 1. С. 76-83.

14. Шпрыков А.С., Павлушин А.В., Борисова С.Б. Показания к хирургическому лечению туберкулеза легких у детей и подростков // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2022. № 11. С. 88-94.

Поступила в редакцию: 20.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Сысоев П.Г., Бузанакова Т.В., Брызгалова Н.В.,

Свидерский И.В., Свидерская А.А., 2025.